

Prof. Dr. J. Pen

Nieuwe tekens, oude boodschap

Communicatie is een modieus onderwerp waarover veel, zij het op verschillende niveau's van geleerdheid en van exactheid, wordt geschreven. Volgens G. K. van het Reve maakt een van zijn kunstbroeders zich terzake schuldig aan „debiel gedaas”¹⁾; dat is dan de laagste trap. De hoogste trap is misschien de mathematische informatietheorie (C. E. Shannon, 1948) of de cybernetica (N. Wiener, 1943). Maar economen hebben lang voordat deze dingen in het licht van de specialistische wetenschap kwamen te staan over communicatie gedacht. Een van de meest klassieke thema's van ons vak is een informatieprobleem, ja zelfs een cybernetisch probleem. Het is de bekende vraag hoe het komt dat de ondernemingswijze produktie met al haar gedecentraliseerde beslissingen over het wat, het hoeveel, het hoe, het waar en het wanneer niet tot volledige chaos vervalt. Waar de ongeschoolde waarnemer een voortdurende tendens tot wanorde vermoedt - de ondernemers doen maar wat, of erger: het winststreven schept een onoverbrugbaar conflict tussen de behoeften van de mensen en het karakter van de kapitalistische produktie - hebben de economen steeds het omgekeerde beweerd. De achttiende eeuwse fysiocraten zagen in de maatschappij *l'ordre naturel* aan het werk. Die conceptie had met informatie en cybernetica nog niets te maken en het was ook een heel onbevredigende opvatting; want deze natuurlijke orde behoefde zelf weer een verklaring, en het was bovendien een rijkelijk metafysisch georiënteerd begrip. Maar het zette Adam Smith op het spoor van een der meest fundamentele ontdekkingen, ooit door een econoom gedaan. Bij hem is de orde niet van boven af in de maatschappij geplant - in de maatschappij zelf werken krachten die de chaos tegengaan. Er is een onzichtbare hand in actie, die regelend optreedt. Deze verborgen hand is het prijzenstelsel. Sindsdien is de prijsvorming uit en te na door economen bestudeerd, en niet alleen om zichzelf wil, maar vooral omdat men er de regulator in zag van de allocatie der produktiefactoren. De markten vormen een listig mechanisme, dat de produktie stuurt via prijssignalen. De volkshuishouding is, in deze zienswijze, een doelzoekend systeem. Men kan daarom, zonder al te veel overdrijving, beweren dat Adam Smith niet slechts de vader is van de staathuishoudkunde, zoals in vele leerboeken staat, maar ook de vader van de cybernetica. En dat in 1776: meer dan anderhalve eeuw voor Norbert Wiener.

Deze aantekeningen beogen niet veel anders dan het andermaal neerschrijven van enkele stellingen uit de traditionele prijstheorie, maar nu in de taal van de communicatietheorie. Dit opstel is dus eigenlijk overtollig of, in het contemporaine woordgebruik, redundant. Het is echter een bekende stelling dat

1) Avenue, oktober 1968, blz. 100.

redundantie de communicatie kan verbeteren, en dat zij zelfs nodig is indien er veel ruis in het communicatiekanaal optreedt. In een lawaaige wereld mogen sommige mededelingen best zeven keer worden herhaald, willen zij overkomen. De lezer gelieve het onderstaande in deze geest op te vatten.

De consument geeft tekens

De consument, wiens behoeftebevrediging het voornaamste doel is van de economische activiteit, kan alleen invloed op de produktie uitoefenen als hij met de ondernemers communiceert. De ondernemer kan alleen de voorkeuren van de consumenten in een produktiepatroon vertalen als hij de tekens opvangt en begrijpt, die de consument uitzendt. Wie hierover nooit heeft nagedacht is misschien geneigd, zich de optimale vorm van deze communicatie als volgt voor te stellen, dat iedere consument zijn liefste wensen omtrent de hoeveelheid te vervaardigen goederen op een papier schrijft (bijvoorbeeld een invulformulier, dat hem door de producenten is thuisgestuurd) en dit bericht aan de ondernemer doet toekomen. Het is mij wel eens opgevallen, dat deze methode ook voor de geest staat van sommige voorstanders van een centraal geleide volkshuishouding - de centrale-plan-autoriteiten houden regelmatig enquêtes onder de verbruikers en komen zo tot de optimale beslissingen over de allocatie. Maar bij enig nadenken vertoont deze vorm van communicatie toch ernstige gebreken. Welke ambitie mag de consument er op na houden? Hij zal misschien een dringende behoefte voelen aan tien procent méér van een bepaald goed en deze boodschap noteren; een ander zal wat verderstrekende wensen kenbaar maken en vijftig procent méér verlangen. De optelsom van al deze wensen voor alle goederen tezamen zal licht de in totaal beschikbare produktiecapaciteit overtreffen, en dan staan de producenten voor de lastige vraag, welke besnoeiingen moeten worden aangebracht. Een ander bezwaar is, dat de enquêteformulieren geen informatie bevatten omtrent de dringendheid, waarmee de verbruikers de genoteerde hoeveelheden begeren; en dat gegeven is toch stellig van belang voor een juiste opzet van de produktie. (Al is het niet voldoende, omdat uiteraard ook de kosten een rol spelen. Dit laatste wordt vaak vergeten door degenen die naïevelijk voorstaan, dat de produktie „gewoon” wordt aangepast aan hetgeen de verbruikers wensen!) Nu is het niet ondenkbaar om de formulieren zo in te richten dat de producenten geïnformeerd raken omtrent de intensiteit van de voorkeuren, maar dat vergt toch een buitengewoon uitgekiende toeleg - waarbij, idealiter, de invuller bij verschillende hoeveelheden van eenzelfde goed de prijzen aangeeft, die hij maximaal zou willen betalen. Van de consumenten wordt veel denk- en invulwerk gevraagd; een groot deel van hun vrije tijd gaat zitten in het overwegen van hun voorkeurschema's, het coderen van deze voorkeuren in van te voren afgesproken tekens, en het ter post bezorgen van de formulieren. Bij de producenten ligt het wellicht wat makkelijker; zij kunnen computers inschakelen om de gecodeerde berichten te decoderen, en zo tot een collectieve vraagfunctie te komen. Maar ook dat is een heel karwei, terwijl het bedrijfsleven een groot deel van zijn financieringsmiddelen zal moeten bestemmen voor de aanschaf van rekentug. Deze vorm van communicatie is geweldig duur.

Nu spreekt het vanzelf, dat een dergelijk communicatieproces kan worden vereenvoudigd door niet alle consumenten signalen te laten uitzenden, doch dit voorrecht alleen toe te kennen aan een representatieve steekproef. Zo gezien is de methode allerminst onzinnig, en zij wordt, met allerlei varianten, in de moderne marktanalyse ook toegepast. (Waarbij het overigens meer gaat om het verkrijgen van informatie over de gewenste kwaliteiten dan over hoeveelheden en voorkeursintensiteiten.) Maar wij kunnen toch niet staande houden dat de enquête het meest gebruikte communicatiekanaal tussen de consumenten en producenten voorstelt. En ook niet, dat in al die gevallen, waarin geen ingevulde formulieren van consument naar producent worden gezonden, de produktie in het wilde weg geschiedt.

Want de samenleving heeft zelf een communicatiesysteem ontwikkeld waarin het invullen, verzenden en ontcijferen van voorkeursformulieren achterwege blijft. Dat systeem is, zoals gezegd, de prijsvorming. Men zou een lyrisch artikel kunnen schrijven over de collectieve intelligentie die een maatschappij in haar historische ontwikkeling aan de dag legt, en zulke ontboezemingen zijn onder economen ook niet ongebruikelijk; ook de uitbouw van het geldwezen, die overigens nauw samenhangt met de uitbouw der markten, is vaak aanleiding tot enthousiaste tirades over de intelligente wijze waarop we met elkaar, zonder precies te weten wat we doen, onze instituties aanpassen aan de voortschrijdende eisen des tijds. En inderdaad, het valt niet te ontkennen dat de markt een buitengewoon efficiënte methode oplevert om de wensen van de verbruikers om te zetten in tekens, die door de producent kunnen worden begrepen.

Daarvoor is wèl nodig, dat de marktform die is van de volledige mededinging. Vereist is dus: homogene goederen en vele anonieme marktpartijen, die frank en vrij en zonder bindingen tegenover elkaar staan. Bovendien moet de markt doorzichtig zijn, d.w.z. vragers en aanbieders moeten geïnformeerd zijn omtrent het marktgebeuren. Deze laatste informatie is echter veel beperkter dan die, welke uit de volledig ingevulde voorkeursformulieren zou kunnen worden opgemaakt. Markttransparantie betekent alleen, dat de marktpartijen weten, welke prijs de heersende is, zodat zij met afwijkende prijzen geen genoegen behoeven te nemen. In deze enorme reductie van de benodigde informatie (vergeleken met die welke per formulier wordt overgebracht) ligt al dadelijk een flinke winst aan doeltreffendheid van deze vorm van communicatie-via-de-markt. Men kan het ook zo zeggen: de vraagcurve is in haar geheel potentieel effectief, doch alleen het snijpunt met de aanbodcurve wordt geactualiseerd; bij de communicatie kunnen de marktpartijen hun aandacht concentreren op dat ene punt, hetgeen veel energie bespaart. Alvorens in te gaan op de informatieve waarde van dat ene punt (waarbij alle andere punten van de vraagcurve worden verwaarloosd) moet uiteraard iets worden gezegd omtrent de aanbodcurve en de plaats die zij in het communicatiesysteem inneemt.

De aanbieders van produktiefactoren geven tekens

Het spreekt vanzelf dat de producenten alleen maar een optimaal produktieplan kunnen maken als zij geïnformeerd zijn omtrent de beschikbare hoeveel-

heden der produktiefactoren. Op het eerste gezicht is hier geen probleem - de ondernemers weten immers wat zij aan arbeid en kapitaal in huis hebben; het inwinnen van nadere informatie lijkt overbodig. Maar bij nader toezien gaat dit alleen maar op als er niets verandert, en verandering is nu juist het eieren eten van de ondernemingsgewijze produktie. Stel dat de consumenten te kennen geven dat zij meer televisietoestellen wensen (de vraagcurve verschuift; de prijs stijgt). De aanbieders van deze goederen gaan uitzien naar extra produktiefactoren, en daar ontstaat het communicatieprobleem. Zullen de aanbieders van kapitaal en arbeid bereid zijn, de extra hoeveelheden te leveren? Zo ja, tegen welke tegenprestatie?

Ook hier zou men zich de communicatie weer kunnen voorstellen in de vorm van een enquête. Iedere ondernemer, die zijn produktie wil uitbreiden, stuurt op grote schaal formulieren naar de aanbieders van produktiefactoren en vraagt opgaaf van hetgeen er additioneel wordt aangeboden. En ook hier geldt weer, dat het formulier bijzonder intelligent ingericht moet worden om de gewenste informatie te vangen, terwijl het zonneklaar is welk een verspilling van papier en werk hiermee gemoeid zou zijn. Het marktmechanisme is een veel efficiënter methode; de ondernemers vragen hetgeen zij nodig hebben tegen de prijzen die zij ten hoogste willen geven, de kapitaalverschaffers en de werkzoekenden bieden aan tegen de prijzen die zij tenminste wensen. Als de prijsvorming vlot en onder volledige mededinging verloopt komt op elke markt één prijs tot stand, die alle noodzakelijke informatie samenperst in één teken: het snijpunt van de vraag- en aanbodcurve. Als er geen evenwicht op de markt bestaat, als er geen volledige mededinging heerst (diverse kwaliteiten, vooral bij de arbeid) is er meer informatie nodig dan deze gecompriëerde berichtgeving; maar laat ons voorlopig alleen het ideale geval, dat Marshall zo helder beschreef, in het oog vatten.

Dan valt het op, dat de prijsvorming der produktiefactoren een nog veel verder strekkende informatie overbrengt. Volgens de bekende Oostenrijkse gedachtengang (vooral bij Von Wieser) weerspiegelen de opgeofferde waarde aan produktiefactoren de daarachter liggende offers aan consumptiegoederen. De ondernemer die extra arbeid en extra kapitaal aantrekt draagt er toe bij dat elders de produktie moet worden ingekrompen. Deze alternatieve kosten worden hem in rekening gebracht via het loon en de rente. Weet hij niettemin een opbrengst boven de kosten te behalen dan wil dat zeggen dat de consument de nieuw geproduceerde goederen hoger waardeert dan de goederen die uitgevallen zijn. Als deze optimistische beschrijving van de werkelijkheid correct is, blijkt de communicatie via de markten niet alleen van een verrassende eenvoud, maar ook van een wonderlijk fraaie werking. De produktie wordt, door toedoen van de naar winst strevende ondernemers, optimaal aangepast aan de wensen van de consumenten én aan de bestaande schaarsteverhoudingen van arbeid en kapitaal. De behoeftebevrediging en de winst zijn maximaal, de produktiekosten minimaal.²⁾ Dit is het optimum-theorema, de lezer bekend, dat in eerste aanleg al bij Adam Smith voorkomt, maar omstreeks 1900 werd geformaliseerd door Pareto. Juist aan de hand

2) Zie bijvoorbeeld: T. Scitovsky, *Welfare and Competition* 1952.

van dit optimumtheorema laat de cybernetische werking van de prijsvorming zich goed beschrijven.

Cybernetica van de prijsvorming

De prijs wordt, in de zienswijze van Marshall, gedreven naar het snijpunt van de vraag- en de aanbodcurve. Stel dat de prijs per ongeluk beneden deze aequatieprijs ligt; dan reageren de vragers op een vals signaal, waardoor ze een grotere produktie wensen af te nemen dan de ondernemers bereid zijn voort te brengen. Er doet zich „excess demand” voor, en dit leidt, veronderstellenderwijs, tot een prijsstijging. (Er kunnen natuurlijk ook andere reacties optreden. De keuvorming kan zelf als een signaal werken, dat door de vragers en aanbieders wordt gedecodeerd en waaruit zij consequenties trekken voor hun marktgedrag. Dan werkt de markt anders dan bij de soepele prijsaanpassing. Het kan dan ook zijn dat er, bij voorlopig starre prijs, een vertraagde hoeveelheidsaanpassing van de kant van de aanbieders plaatsvindt. Dan wordt het mechanisme lelijk ontregeld. Hierover nader.) Als de prijs vlot stijgt door excessieve vraag en vlot daalt door excessief aanbod blijft een stabiel aanbod gehandhaafd. Aangezien de aanbodscurve een marginale-kostencurve is geldt dat de prijs gelijk is aan de marginale kosten; de communicatie via de prijsignalen leidt er toe, dat de afnemers bij hun consumptieve beslissingen steeds worden geconfronteerd met de relatieve schaarste. Wijzigen de schaarsteverhoudingen zich, bijvoorbeeld door technische vooruitgang of door het toenemen van de behoefte, dan worden deze toch lang niet eenvoudige veranderingen waar veel personen bij betrokken zijn, onmiddellijk door verschuivingen in de curve en dus door veranderingen in het prijs signaal tot uitdrukking gebracht. De communicatie geschiedt moeiteloos en met een minimum aan kosten. De enige informatie waarover de vrager, naast zijn eigen behoefte-structuur en zijn eigen inkomen, moet beschikken is de prijs; een aanbieder moet zijn eigen marginale kosten kennen en de prijs. Verder loopt alles vanzelf.

Kenmerkend voor de cybernetica is dat een afwijking van de normtoestand leidt tot een signaal, dat het proces beïnvloedt waardoor de normtoestand wordt hersteld. De afwijking van de normtoestand treedt, onder volkomen concurrentie, in de markt op wanneer óf de kostencurven verschuiven, óf de vraag verandert. Daardoor ontstaat een prijsverandering, die als signaal fungeert. Dat is dan de befaamde terugkoppeling: de ondernemers komen in actie door de nieuwe prijs te confronteren met de marginale kosten en door de produktie-omvang dienovereenkomstig aan te passen. De consument beslist hoeveel hij, bij de nieuwe prijs, wenst te kopen. De inputs en de outputs van het produktieproces hebben nieuwe waarden aangenomen; de normtoestand, dat is de adequatie van vraag en aanbod, is door het regelmechanisme hersteld. Ook de achterliggende markten van kapitaal en arbeid zijn in beweging gekomen; daar hebben ook verschuivingen plaatsgevonden doordat de grensproduktiviteiten zijn veranderd (de afgeleide vraagcurve naar een produktiefactor is, bij volkomen concurrentie, identiek met de grensproduktiviteitscurve). Alle aanpassingen geschieden volgens het klassieke besturingsmechanisme.

Waar het hier om gaat is - ik herhaal het - de efficiëntie van de communicatie. Als bijvoorbeeld, in honderd van de duizend bedrijven de produktiviteit stijgt moeten tal van verschuivingen plaatsvinden; men kan zich voorstellen dat dit geregeld werd via de uitwisseling van grote hoeveelheden technische gegevens. Er worden brieven geschreven, door elk der honderd ondernemers aan alle 999 andere, met specificatie van hetgeen met de eigen input-output-verhouding is gebeurd. De ontvangers van deze berichten denken lang na over hetgeen zij met deze boodschap moeten doen. Vervolgens passen zij hun produktieproces op een of andere wijze aan. Nu stellen zij de afnemers in kennis van de veranderingen - ook weer per brief, of telefonisch, of door advertenties in de kranten. Het zou een geweldig werk zijn om alle informatie ter plaatse te krijgen, en bovendien is dit werk heel voorlopig, want door de informatie zelf verandert het gedrag, en ook dat zou weer moeten worden meegedeeld. Men moet er niet aan denken dat het zo toeging. Gelukkig blijft dit hele ingewikkelde communicatieproces doodleuk achterwege. De cybernetica van de markt zorgt er voor, dat de prijswijziging als een soort jungletelegraaf tot het gewenste effect leidt. Het optimum, waaronder verbruikers de alternatieve kosten betalen van de gekochte hoeveelheden, wordt na de produktiviteitsstijging opnieuw bereikt. Er is slechts één signaal nodig, dat automatisch en vrijwel gratis wordt gegeven. De marktpartijen hoeven maar even op de prijsnotering te letten.

Meer informatie vereist: Produktendifferentiatie

Tot nu toe is het marktmechanisme erg mooi en simpel voorgesteld. Dat zit hem in de volkomen mededinging; in dit verband is vooral de homogeniteit van de goederen van belang. De informatie van de verschillende vragers en aanbieders kon zo uitermate beperkt blijven omdat ieder reeds bij voorbaat wist, over welk goed het ging. Bij produktendifferentiatie is dat niet zo. Deze maakt het communicatieprobleem in één slag enorm veel ingewikkelder. Nu valt er nauwelijks meer te ontkomen aan een bewerkelijke methode, waarbij de verbruikers informatie verstrekken aan de ondernemers omtrent het gewenste produkt, terwijl de ondernemers informatie verstrekken omtrent hetgeen wordt aangeboden. De actieve rol ligt in de regel bij de producenten: zij tonen hun produkt, maken reclame, vragen naar de wensen van de consument. De koper gedraagt zich in de regel passief: hij ontvangt de door de verkopers uitgezonden berichten, en vervolgens koopt hij of hij koopt niet; daaruit moet de ondernemer dan maar opmaken wat hem goeddunkt. Als de consument verder iets mee te delen heeft zegt hij dat en passant tegen de detaillist die de informatie meestal weer verloren laat gaan. In het al of niet kopen ligt echter een rijke bron van informatie voor de aanbieder opgesloten: een tegenvallende of een meevallende afzet vormt een hoogst opvallend signaal, dat het gedrag van de aanbieder ingrijpend kan beïnvloeden (al is het niet bij voorbaat duidelijk *welke* aanpassing hij zal realiseren).

De informatie, die over en weer wordt uitgewisseld, is bij produktendifferentiatie dus veel en veel omvangrijker en ingewikkelder dan bij volkomen concurrentie. Er is een grotere kans op ruis, op het niet opvangen van signalen, op het teloorgaan van gegevens. Toch speelt het prijssignaal ook bij deze

marktvorm nog een centrale rol. Het schema van Marshall, waarbij vraag en aanbod elkaar in slechts één punt snijden, gaat in strikte vorm niet meer op; maar in een meer globale zin, die helaas weinig precies is, kan men nog wel zeggen dat de prijzen (er zijn er nu meer dan één) van de produkten een „cluster” vormen, die zich in de buurt van het snijvlak der collectieve vraag- en-aanbodbanden (een soort „dikke curven”) bevindt. De aanbieder heeft een zekere speelruimte om met de prijs te manipuleren, maar hij moet in de buurt van die cluster blijven, anders verliest hij teveel afzet. Daardoor blijft de signaalwerking van de prijs ook bij produktendifferentiatie behouden: er wordt echter voor het nemen van produktieve en consumptieve beslissingen ook nog additionele informatie vereist, en soms reageren de producenten of de consumenten scherper op die andere informatie (bijvoorbeeld keuvorming, berichten over de kwaliteit) dan op de prijs. De terugkoppeling van excess demand en excess supply op het produktieproces is in de regel effectiever dan de regelende werking van de prijzen.

Misleidende tekens: oligopolie

Strikt genomen geldt alleen bij volkomen concurrentie op alle markten dat de prijs de gecondenseerde informatie bevat omtrent de relatieve schaarste. Alleen dan werkt de terugkoppeling optimaal. Bij produktendifferentiatie kunnen, naar Chamberlin heeft aangetoond, afwijkingen van de normtoestand (optimale behoeftevoorziening bij maximale winst) optreden, doordat de ondernemers belang hebben bij een verkleining van de produktie-omvang beneden het optimale niveau (waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de prijs, en waarbij tevens de gemiddelde kosten minimaal zijn). Hoewel de logica van de theorie van Chamberlin onaantastbaar is kan sterk worden betwijfeld of de door de monopolistische concurrentie ontstane produktiebeperking werkelijk van betekenis is. Zo inelastisch is de individuele afzetcurve nu ook weer niet. Zolang er vele aanbieders zijn, de toegang tot de markt vrij is, en de produkten niet te ver uit elkaar liggen behoudt de prijs haar regelende werking, zij het dat de uitslag van het regelproces niet strikt optimaal is in de zin van Pareto.

Dit wordt anders bij het oligopolie, waarbij het aantal aanbieders zo gering is dat zij met het effect van elkaars prijspolitiek op de afzet rekening houden. De prijs kan hier arbitraire waarden aannemen in die zin, dat er een tastbare marge tussen prijs en marginale kosten kan optreden. Vooral in het door Sweezy geanalyseerde geval, waarin angst voor prijsverhoging en -verlaging het gedrag van de oligopolist beheerst, en de concurrentie met andere middelen dan de prijsaanpassing wordt uitgevochten, kan de signaalwerking van de prijs worden verstoord. Er is dan natuurlijk nog wel communicatie tussen aanbieders en vragers, maar men kan niet langer zeggen dat er een geweldige hoeveelheid informatie aangaande de relatieve schaarste in de prijs is samengeperst. De consumenten die op de oligopolie-prijzen afgaan en de aanbieders die hun produktie-omvang bij deze prijzen aanpassen handelen niet langer in overeenstemming met het optimumtheorema, en in die zin fungeert de prijsvorming niet langer als een automatische regelaar in de zin van Smith-Pareto-Wiener. De tekens zijn vervalst.

Nu gaat deze storing in de communicatie zeker iet zover dat de productie daardoor tot een chaos zou vervallen. Uiteindelijk komt de aequatie van gevraagde en aangeboden hoeveelheden ook onder het oligopolie tot stand, omdat de ondernemers, net als bij produktiedifferentiatie, reageren op excess demand en excess supply. Deze vorm van communicatie tussen producenten en consumenten is bij oligopolie misschien effectiever dan het prijssignaal. Overigens is hierover empirisch heel weinig bekend. Het is wellicht een voordeel van de communicatietheorie, toegepast op de prijsvorming, dat zij een dergelijke lacune in onze economische kennis wat duidelijker in het licht stelt.

Misleidende tekens: externe effecten

Een storing in de communicatie die de laatste jaren veel aandacht heeft getrokken ontstaat doordat de prijs niet noodzakelijkerwijs alle offers tot uitdrukking brengt.³⁾ De productie brengt kosten mee, die „extern” zijn, hetgeen wil zeggen dat zij niet door de ondernemer worden gedragen en dus ook niet aan de afnemer in rekening worden gebracht. Het produkt is te goedkoop, en de produktie-omvang derhalve te groot om maximale behoeftebevrediging op te leveren. De bekende voorbeelden van niet meegetelde kosten zijn lucht- en watervervuiling, de verstoppingen in de steden, het lawaai; minder vaak wordt gedacht aan winzucht, streberei, nervositeit, en dergelijke negatieve effecten die het gevolg kunnen zijn van de steeds toenemende eisen van de productie. De prijs brengt deze offers niet tot uitdrukking en is dus te laag; wie zich, als producent of als consument richt naar deze te lage prijzen trekt de allocatie scheef. Uit deze communicatiestoornis ontstaan typisch moderne wantoestanden, waarvan vuile rivieren, glas op het strand, stervende vogels nog niet eens de ergste zijn. Erger is, voor wie erin gelooft, de ondergang van een hele cultuur.

Deze vertekening in de communicatie is ten dele te verhelpen indien van overheidswege de prijzen door middel van heffingen worden verhoogd tot een zodanig niveau dat de externe effecten zo goed mogelijk in de prijzen tot uitdrukking komen. De prijs is dan opnieuw een signaal dat informatie verschaft over de consumentenvoorkeuren en de schaarste aan produktiefactoren. De regelende werking van de markt wordt hersteld. De groei zal waarschijnlijk wat trager verlopen, de allocatie zal zeker verschuiven. Het menselijk geluk wordt, meer dan thans, richtsnoer voor de productie. Het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar in beginsel ligt de weg, waarlangs het communicatiesysteem kan worden verbeterd, voor de hand.

Onduidelijke tekens: de prijs der produktiefactoren

Lonen en rentevoet(en) vervullen in het klassieke systeem een zeer gewichtige rol. Ook deze prijzen drukken, als het „goed” is, schaarsteverhoudingen uit; de ondernemer, die op die tekens afgaat kan zodoende de optimale kapitaalintensiteit of wel de minimum-kosten combinatie van arbeid en kapitaal opsporen (hij wordt bereikt bij evenredigheid van grensproductiviteiten

3) Vooral door het werk van E. J. Mishan, *The Costs of Economic Growth* 1967. De grondgedachte is reeds van A. C. Pigou.

en faktorprijzen). Maar dat geldt weer alleen als de lonen en de rente tot stand komen onder volledige concurrentie, zonder ingrijpen van wie dan ook. Noch de arbeidsmarkt, noch de kapitaalmarkt voldoen aan die voorwaarde. De arbeidsmarkt is verbrokken en ondoorzichtig; de mobiliteit is beperkt; machtsverhoudingen doorkruisen de schaarsteverhoudingen. De collectieve arbeidsovereenkomsten leggen lonen en loonverhoudingen vast zonder dat duidelijk is of deze tekens de diepere allocatieve betekenis hebben die de klassieke theorie centraal stelt. Het valt niet eens mee om de richting van de afwijking tussen loon en evenwichtsloon vast te stellen, laat staan de omvang van die afwijking. De looninflatie vertekent het beeld eveneens - maar in welke richting? Sommigen menen dat de looninflatie een symptoom is van de overspannen arbeidsmarkt (de theorie van Phillips) en dat wil zeggen dat arbeid eigenlijk nog schaarser is dan zijn prijs, in weerwil van de snelle stijging, aangeeft. Anderen menen dat de sterke loonsverhogingen het gevolg zijn van een „laboristische” marktstructuur, en dat de prijs van de arbeid te hoog is voor de schaarsteverhoudingen. De ondernemer staat wellicht bij deze dingen niet zozeer stil, maar het signaal van de loonvorming is onduidelijk, dat voelt hij ook wel.

Ook met de rentevoet kan van alles aan de hand zijn. Deze wordt door „monetaire factoren” beïnvloedt en door de overheid, en vormt dus eveneens een mistig teken omtrent de fundamentele kapitaalarmoede of kapitaalrijkdom van een land. De ondernemer die de rente in zijn calculaties opneemt verwerkt daarmee ongetwijfeld het feit, dat het kapitaal een schaarse produktiefactor is - maar of dit exact op de klassieke manier gebeurt valt moeilijk te zeggen.

Onduidelijke tekens: technische vooruitgang

De opvatting, als zouden de markten een zelfsturend systeem vormen, komt het best tot haar recht onder statische vooronderstellingen. Dat wil niet zeggen dat alles hetzelfde blijft, maar wel dat veranderingen gelijkmatig optreden in die zin, dat de veranderingssnelheden van alle variabelen dezelfde zijn. Het heden wordt bepaald door het heden, er bestaan geen vertragingen. Dan weerspiegelen alle prijzen de situatie van het ogenblik, terwijl bij de beslissingen slechts met diezelfde situatie van het ogenblik rekening gehouden hoeft te worden. In werkelijkheid reageren de grootheden met verschillende snelheden, terwijl bovendien de typische ondernemersbeslissingen op de toekomst zijn gericht. Wat het eerste betreft - de verschillende reactiesnelheden - daardoor kan een dynamische ontregeling van het systeem ontstaan, die hierna ter sprake komt. Het tweede punt is wellicht belangrijker. De ondernemer die een nieuw produkt op stapel zet of een nieuwe produktiemethode op gang brengt laat zich daarbij weliswaar leiden door prijssignalen, maar hij kan deze niet onmiddellijk opvangen en decoderen; de kosten en de opbrengsten moeten ten dele worden geschat en voorspeld, omdat zij zich nog niet hebben voorgedaan. Deze voorspelling is gebaseerd op de huidige prijssignalen, die echter geen heldere, eenduidige tekens vormen, maar geïnterpreteerd moeten worden. Vooral in het geval van snelle technische vooruitgang is deze interpretatie zeer onzeker. Dat heeft verstrekende konsekventies voor onze visie op het communicatieproces tussen afnemers en producenten.

De eerste konsekwentie is, dat de investeringsbeslissing - want daarover gaat het vooral - zich in belangrijke mate onttrekt aan de zeggenschap van de consument. Hij kan signalen uitzenden zoveel hij wil, maar deze leveren van ogenblik tot ogenblik te weinig informatie op voor de ondernemer, die de beslissing over de toekomstige productiecapaciteit moet nemen. Pas achteraf, als de toekomstige productie huidige productie is geworden, kan de consument via de markt meedelen of hij al dan niet met de beslissing accoord gaat.

De tweede konsekwentie is dat het doel van de regulering - dus de optimale allocatie - aan een zekere vaagheid begint te lijden. Pareto-optimaliteit is alleen een eenduidige norm indien (onder meer) de behoeften van de consumenten gegeven zijn. Maar over langere perioden zijn zij niet gegeven; de behoeften veranderen, en zulks vooral onder invloed van de nieuwe produkten en de nieuwe productieprocessen. De technici oefenen indirect een autonome invloed op de voorkeursschema's van de consumenten uit. De informatie, die de technici de ondernemer verstrekken over nieuwe mogelijke productieprocessen, kan niet simpelweg getest worden aan de hand der bestaande prijs-signalen. Het maakt de betekenis van de huidige prijzen een stuk onduidelijker. Dat is een van de karakteristieke onzekerheden waar de ondernemer mee te maken heeft.

Ontregeling van de communicatie

Een regelkring hoeft niet altijd het evenwicht te herstellen. De cybernetica leert bijvoorbeeld dat bepaalde vertragingen in de procesbeïnvloeding bij een gegeven ritme van de teruggekoppelde signalen tot ongedempte fluctuaties in het proces kunnen leiden. Dit hadden de economen al in de gaten sinds het eind van de jaren twintig toen M. Ezekiel en A. Hanau, onafhankelijk van elkaar, de varkenscyclus ontdekten. Het aanbod van varkens reageert sterk vertraagd op de prijs, met als gevolg een voortdurende prijsschommeling en een voortdurende over- en onderproductie. In het schema van Marshall treedt geen evenwichtsherstellende tendentie op, doch een beweging om het snijpunt, grafisch weergegeven door iets dat op een spinneweb lijkt. De uitslag hangt af van de verhouding der vraag- en aanbodelasticiteiten. De beweging kan gedempt zijn, doch ook ongedempt of antingedempt. In het laatste geval is de besturing volmaakt ontregeld.

Soortgelijke gevallen doen zich voor indien de hoeveelheidsaanpassing (die zelf weer het gevolg is van prijssignalen) door de inschakeling van eigenaardige en zeer onheilzame mechanismen tot cumulatieve evenwichtsverstoringen leidt. Deze mechanismen zijn bekend uit de conjunctuurtheorie, meer speciaal uit de keynesiaanse varianten daarvan. Een typisch voorbeeld is de accelerator: de versterkte reactie van de investeringen op bewegingen van de vraag naar eindprodukten. Wanneer deze reactie hand in hand optreedt met de multiplicatieve werking van de investeringen op het inkomen en daarmee op de consumptieve vraag ontstaat een volstrekt labiel model, zoals dat van Harrod en Domar. In- en deflatie wisselen elkaar op heftige wijze af. De communicatie van vragers en aanbieders via het prijzenstelsel leidt dan tot een voortdurende storing van het economische leven. De oorzaak daarvan ligt niet bij de prijzen zelf, doch bij het samenspel van accelerator en multiplica-

tor. Men kan van geen enkel communicatiesysteem tussen producenten en consumenten verwachten dat het bevredigend functioneert in een sterk gestoord milieu, en terecht wordt de „onzichtbare hand” van Adam Smith niet verantwoordelijk gesteld voor onder- en overbesteding. Omgekeerd kan men wel staande houden dat het prijzenstelsel alleen voor een behoorlijke communicatie zorgt indien onder- en overbesteding binnen nauwe grenzen worden gehouden. Dit is primair een overheidstaak.

Leergedrag in een onduidelijke wereld

Uit het bovenstaande mag gebleken zijn, dat communicatie tussen producenten en consumenten door middel van het prijzenstelsel een moeizaam proces is, vol onzekerheden en potentiële storingen. Weliswaar is het principe van dit communicatieproces - het samenpersen van geweldige hoeveelheden informatie omtrent de relatieve schaarste in de prijzen - van een verbluffende eenvoud, en worden er door deze methode van het overbrengen van boodschappen grote kostenbesparingen bereikt, maar de produktendifferentiatie, het oligopolie, de technische vooruitgang, de externe effecten, de c.a.o.'s, de monetaire politiek en de mogelijke dynamische ontregeling van het systeem verhinderen dat de ondernemer zich kan gedragen als de simpele winstmaximalisator uit de leerboeken van de economie, die zijn optimum glashard bepaalt door het snijpunt van een marginale kosten- en een marginale opbrengstcurve. En vooral verhinderen al deze complicaties dat de prijs een helder teken is voor de optimale allocatieve beslissing. De ondernemer heeft veel meer informatie nodig dan uit de traditionele grafieken blijkt. Die informatie betreffende hoeveelheden, kwaliteiten, en mogelijke toekomstige productieprocessen bereikt hem buiten de prijssignalen om. Sommigen - bijvoorbeeld Galbraith in *The New Industrial State* - hebben daaruit afgeleid, dat het prijsmechanisme heeft afgedaan en dat eenzijdige planning vanuit de ondernemingen de plaats van de „invisible hand” heeft ingenomen; maar die opvatting is blijkbaar te extreem. Blijkbaar, want de ondernemer, die de markt zijn eenzijdige wil tracht op te leggen zal door niet mis te verstane tekens aan het verstand worden gebracht dat de consument er óók nog is. De *Powerful Consumer* (Katona) beschikt over zijn eigen methoden om zijn wil kenbaar te maken, en dat merkt de ondernemer, als hij het al niet eerder in de tenen had, aan zijn verlies- en winstrekening. Die luidt tenslotte altijd nog in waardebedragen, en de prijzen van produkten en produktiefactoren spelen dus een rol. Maar het zij toegegeven, dat naast de prijzen andere signalen bij de ondernemer binnenkomen. Uit het geheel van de tekens moet hij een bedrijfspolitiek opbouwen, en dat is geen eenvoudige zaak.

Wil de ondernemer iets van deze taak terechtbrengen dan zal hij moeten leren. De enorme hoeveelheid signalen die hem wordt aangeboden krijgt door het leerproces betekenis; hij herkent in de tekens de regelmaat van de wereld. Dit leerproces neemt geen einde. Het moet doorgaan omdat o.a. de voorkeuren der consumenten, de technische mogelijkheden, het gedrag der concurrenten en het aanbod van produktiefactoren steeds veranderen. Bij voortdurende wordt door het leerproces onverwachtheid getransformeerd in een zekere mate van bekendheid, op grond waarvan de produktieve beslissingen wor-

den genomen. Er blijft echter steeds een spanning tussen het beeld, dat de ondernemer zich van zijn omgeving maakt, en die omgeving zelf. Het is een van de taken van de bedrijfseconomie, hem bij het verkleinen van die afwijking te helpen. Wellicht kan de theorie van de communicatie daarbij nog goede diensten bewijzen.⁴)

4) Na het schrijven van deze bijdrage verscheen het proefschrift van G. F. W. M. Pikkemaat: *Informatie, communicatie en economische organisatie* (Groningen 1969). Blijkens de titel gaat het over hetzelfde onderwerp als dit artikel, maar het is onvergelykbaar meer geavanceerd. Helaas zullen de meeste lezers van dit blad er niet wijzer van worden; het is een mooi boek, maar bijzonder moeilijk.